

KO'P FUNKSIONAL BIOINSEKTITSID PREPARATLARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Khalilov Ilkhom Mamatkulovich¹, Aliyev Zafar Zokirovich¹, Boboqulov Muriodali Shavkat o'g'li¹, Uzmonqulova Aziza Anvar qizi¹, Abdullayev Anvar Kadirullayevich², Xalilova Feruza Mamatkulovna³

¹O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti; ²O'zbekiston Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti; ³Buxoro Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219796>

Annotasiya. Maxalliy *B. thuringiensis* bakteriyasi shtammlarining turli darajada fitopatogen *V. dahlia*, *A. alternate*, *A. niger* va *F. solani* zamburug'lariga turli antagonistik faollikni namoyon etdi. Tajribada qo'llanilgan Bt18fo, Bt26, Bt84, Bt91, Bt93 va Bt94 shtamlari NaSl ning 1000 mM (5,8%) konsentratsiyaga chidamli ekanligini namoyon etdi. Melassali oziqa muhitida o'sgan *B. thuringiensis* bakteriya shtammlarining entomotsid faolligi shuni ko'rsatdiki, Bt91 va Bt94 bakteriya shtamlari mos ravishda 81,3% va 86,3% ya'ni eng yuqori insektitsid faollikni namoyon etdi. *V. thuringiensis* bakteriyasining Bt1, Bt18fo, Bt26, Bt91 va Bt94 shtammlarining gibberellin kislota hosil qilish dinamikasini 3 kun davomida pepton oziqa muxitida o'stirilganda Bt94 maksimal GK (840 mkg/l) xosil qildi. Ayni vaqta Bt91 shtammi - 810 mkg/l, Bt1, Bt18fo va Bt26 bakteriya shtamlari esa mos ravishda - 690, 700 va 750 mkg/l GK hosil qilishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: *B. thuringiensis*, ko'sak qurti, insektitsid faolligi, antagonistik faollik, entomopatogen bakteriyalar, tuzga chidamlilik, gibberel kislotasi.

Аннотация. Местные штаммы *B. thuringiensis* проявили различную степень антагонистической активности против фитопатогенных грибов *V. dahlia*, *A. alternat*, *A. niger* и *F. solani*. Штаммы Bt18fo, Bt26, Bt84, Bt91, Bt93 и Bt94, использованные в эксперименте, были толерантны к 1000 мМ (5,8%) NaCl. Исследование энтомицидной активности штаммов бактерий *B. thuringiensis*, выращенных на мелассной среде, показало, что штаммы Bt91 и Bt94 проявили наибольшую инсектицидную активность - 81,3% и 86,3% соответственно. Изучена динамика продукции гибберелловой кислоты штаммами Bt1, Bt18fo, Bt26, Bt91 и Bt94 бактерии *B. thuringiensis*. При этом штамм Bt94 продуцировал максимальное количество гибберелловой кислоты (840 мкг/л) при выращивании на пептонной среде в течение 3 суток. При этом установлено, что штамм Bt91 продуцировал 810 мкг/л, а штаммы бактерий Bt1, Bt18fo и Bt26 - 690, 700 и 750 мкг/л гибберелловой кислоты соответственно.

Ключевые слова: *B. thuringiensis*, хлопковая совка, инсектицидная активность, антагонистическая активность, энтомопатогенные бактерии, солеустойчивость, гибберелловая кислота.

Abstract. Local *B. thuringiensis* strains exhibited varying degrees of antagonistic activity against the phytopathogenic fungi *V. dahlia*, *A. alternate*, *A. niger*, and *F. solani*. The strains Bt18fo, Bt26, Bt84, Bt91, Bt93, and Bt94 used in the experiment were tolerant to 1000 mM (5.8%) NaCl. Entomocidal activity of *B. thuringiensis* bacterial strains grown on molasses medium showed that bacterial strains Bt91 and Bt94 showed the highest insecticidal activity of 81.3% and 86.3%, respectively. The dynamics of gibberellic acid production of Bt1, Bt18fo, Bt26, Bt91 and Bt94 strains of the bacterium *B. thuringiensis* were studied, with Bt94 producing

the maximum gibberellic acid (840 $\mu\text{g/L}$) when grown in peptone medium for 3 days. At the same time, it was found that the Bt91 strain produced 810 $\mu\text{g/L}$, and the Bt1, Bt18fo and Bt26 bacterial strains produced 690, 700 and 750 $\mu\text{g/L}$ of gibberellic acid, respectively.

Key words: *B. thuringiensis*, cotton bollworm, insecticidal activity, antagonistic activity, entomopathogenic bacteria, salt tolerance, gibberellic acid.

O'simliklardan yuqori hosil olishning muhim yo'nalishlardan biri, bu bir turdagi bakteriyalarning ko'pfunksionallik (entomotsidlik, o'sishni faollashtirishi, fitopatogenlarga bardoshlilik, stresslardan ximoyalash) xususiyatlarini yaqqol namoyon etuvchi produsentlarni izlab topishdan iboratdir. Bunday ilmiy izlanishlar ekologik toza qishloq xo'jalik maxsulotlarini olish muammosini yechish bilan birga qishlok xo'jalik ekinlarini yetishtirishga ketadigan xarajatlarni kamaytiradi va ekologik turg'unlikni oshiradi. Dunyo bo'yicha oxirgi yillarda eng ko'p qo'llanilib kelinayotgan *B. thuringiensis* bakteriyasining xususiyatlarini xar tomonlama o'rganish istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib xisoblanadi.

B. thuringiensis bakteriyasi zararkunanda xasharotlarga qarshi bioinsektitsid sifatida, turli turdagi zamburug' va bakteriyalarni bionazorat qilishda [1, 2], tuproqning kuchli sho'rlanish sharoitida, turli pestitsidlar bilan zararlangan muxitlarda xam o'sishi va rivojlanishi o'rganilgan [3]. Bundan tashqari, bu bakteriyalar endofitlik xususiyatiga ega bo'lib [4], qishloq xo'jalik o'simliklarining o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir etishi aniqlangan [5,6].

Ushbu tadqiqot ishining maqsadi, *B. thuringiensis* bakteriyasining ko'pfunksionallik xususiyatini o'rganish va qishloq xo'jaligiga tadbiiq etishdan iboratdir.

O'tkazilgan tadqiqot natijalaridan ma'lum bo'lishicha, o'rganilgan *B. thuringiensis* bakteriya shtammlari *V. dahlia* 936 va *A. alternate* 879 zamburug' shtammlariga nisbatan antagonistik ta'sirga ega. *A. alternate* 879 fitopatogeniga nisbatan *B. thuringiensis* 1 shtammi 28-30 mm, *B. thuringiensis* 94 shtammi esa 20-22 mm diametrda antagonistik zona hosil qilganligi aniqlandi. *V. dahlia* 936 fitopatogeniga nisbatan *B. thuringiensis* 31 shtammi 20-23 mm, *B. thuringiensis* 94 shtammi 20-22 mm zona hosil qilishi ma'lum bo'ldi. Bundan tashqari, *V. dahlia* 936 zamburug'iga qarshi *B. thuringiensis* 84, *B. thuringiensis* 91, *B. thuringiensis* 93 shtamlari mos ravishda 18--22 mm, 18-22 mm va 18-20 mm antifungitsidli faollikni namoyon etdi. *B. thuringiensis* 26 entomopatogen shtammi esa faqat *A. alternate* 879 fitopatogen zamburug'iga nisbatan 16-20 mm lizis zona hosil qilishini ko'rsatdi. Biroq, *A. niger* 982 va *F. solani* 915 fitopatogen zamburug' shtammlariga nisbatan antagonistik faollikka ega emasligi aniqlandi (0 mm).

Oxirgi yillarda qishloq ho'jaligi amaliyotida zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashda mikrobiologik insektitsidlardan keng foydalanib kelinmoqda. Bunda asosan *B. thuringiensis* bakteriyasi asosida tayyorlangan bioinsektitsid preparatlar bilan o'simliklarni vegetatsiyasi davomida bir necha bor ishlov berilishi ko'zda tutiladi. Bu bakteriyalar bilan ishlov berilganda tuproqda yashab qolishi va keyingi yillarda o'zining faolligini namoyon qilishi muxim axamiyat kasb etadi. Binobarin, zararkunanda hasharotlarning yangi generatsiyasiga qarshi kurashish uchun ushbu bakteriyalarni tuproqda mavjudligi iqtisodiy tejamkorlikni va yuqori samarani beradi. Lekin bizning sharoitimizdagi turoqlarda entomopatogen bakteriyalarni yashab qolishi ko'p jixatdan ularning sho'rlanishga chidamli bo'lishini taqazo etadi.

Shuning uchun keyingi tadqiqotlarimizda ko'sak qurtiga qarshi insektitsid faolligi yuqori bo'lgan 8 ta shtammni NaCl tuzining turli konsentratsiyalariga chidamliligi tadqiq etildi (1 - rasm).

1-rasm. *B. thuringiensis* bakteriya shtammlarini agarli oziqa muhitida NaCl ning turli konsentratsiyalarida yashab qolish xususiyati

Entomopatogen *B. thuringiensis* bakteriyasining *Bt1*, *Bt18fo*, *Bt26*, *Bt31*, *Bt84*, *Bt91*, *Bt93* and *Bt94* shtammlari oziqa muxiti tarkibida 100 mM dan 1500 mM gacha NaCl ning konsentratsiyalarini tutgan sharoitda o‘stirildi. Tajribada qo‘llanilgan barcha tadqiq etilayotgan shtammlar NaCl ning tuzining 500 mM gacha konsentratsiyasida optimal o‘shishi va rivojlanganligi kuzatildi.

Oziqa muxiti tarkibida NaCl ning konsentratsiyasi 600 mM (3,48%) bo‘lganda *B. thuringiensis* №1 shtammi shtrix usulida ekilganda uning kengligi va uzunligining qisqarganligi aniqlandi. NaCl ning 700 mM konsentratsiyasi ushbu shtammning o‘shishi va rivojlanishini umuman to‘xtatishini ko‘rsatdi. *Bt31* shtammi peptonli qattiq muxitli chashkada ekilganda esa NaCl ning 800 mM konsentratsiyasigacha o‘shishini ko‘rsatdi.

Tajribada qo‘llanilgan *Bt18fo*, *Bt26*, *Bt84*, *Bt91*, *Bt93* va *Bt94* shtammlar esa NaCl ning 1000 mM (5,8%) konsentratsiyaga chidamli ekanligini namoyon etdi. 1100 mMli (6,38%) NaCl da esa bakteriyalarning o‘shishi va rivojlanishi umuman kuzatilmadi.

B. thuringiensis shtammlari asosida bioinsektitsid preparatlarni ishlab chiqarish uchun bakteriyalarning normal o‘shishini va rivojlanishini ta‘minlovchi oziqa moddalar mavjudligiga asoslanib mahalliy sanoat chiqindilaridan foydalanish mumkin [7].

Ushbu tadqiqotda entomopatogen *B. thuringiensis* bakteriyalar mahalliy shtammlarini arzon mahalliy xom ashyolar asosidagi melassa oziqa muhitida o‘stirib ko‘sak qurtiga qarshi insektitsid faolligini o‘rganildi.

Melassali oziqa muhitida o‘sgan *B. thuringiensis* bakteriya shtammlarining entomotsid faolligi shuni ko‘rsatdiki, *Bt91* va *Bt94* bakteriya shtammlari mos ravishda 81,3% va 86,3% ya‘ni eng yuqori insektitsid faollikni namoyon etdi (2-rasm).

2-rasm. Melassali oziqa muhitida o‘sgan *B. thuringiensis* bakteriya shtammlarining qo‘sak qurtiga qarshi insektitsid faolligi.

Barcha o‘rganilayotgan bakteriyalarning o‘rtacha entomotsid faolligi bakteriyalarning o‘stirishni 7 kunida 39,5%, 14 kunida esa 78,1% ni tashkil qildi. Shuni ta’kidlash kerakki, *Bt94* shtammi melassali oziqa muhitida o‘stirilganda peptonli oziqada o‘stirilgan shtammlarning ko‘sak qurtiga qarshi insektitsid faolligiga deyarli o‘xshash bo‘lib, lekin kartoshkali oziqa muhitida o‘sgan shtammlarning insektitsid faolligiga nisbatan biroz yuqori ekanligi aniqlandi.

B. thuringiensis bakteriyalari entomopatogen xususiyatlaridan tashqari qishloq xo‘jalik o‘simliklarining o‘sishi va rivojlanishiga ijobiy ta’sir etishi aniqlangan [8, 9]. Ammo, bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar yetarli darajada tadbiiq qilinmaganligi, bu muammoni juda chuqur o‘rganishni taqozo etadi.

V. thuringiensis bakteriyasining *Bt1*, *Bt18fo*, *Bt26*, *Bt91* va *Bt94* shtammlarining gibberellin kislotasi hosil qilish dinamikasini 3 kun davomida peptonli oziqa muxitlari o‘stirib kuzatdik (4- rasm).

Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, pepton oziqa muxitida o‘stirilgan shtammlar orasida *Bt94* 3 kun davomida maksimal GK (840 mkg/l) hosil qildi. Ayni vaqta *Bt91* shtammi - 810 mkg/l, *Bt1*, *Bt18fo* va *Bt26* bakteriya shtammlari esa mos ravishda – 690, 700 va 750 mkg/l GK hosil qilishi aniqlandi. Ta’kidlash lozimki, bakteriyalarning o‘sish davomida, GK hosil bo‘lish dinamikasi vaqtga nisbatan to‘g‘ri proporsional ravishda oshib borishi aniqlandi.

3 -rasm. *V. thuringiensis* bakteriya shtammlarining peptonli oziqa muxitida gibberellin kislotasi hosil qilish.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, *B. thuringiensis* bakteriyasini antifugal va antibakterial xususiyatlari, sho'rlanishga chidamliligi hamda o'simliklarni o'sishini jadallashtiruvchi fitogoromonlar sintezlashi, *B. thuringiensis* bakteriyasini δ -endotoksin va β -ekzotoksin ishlab chiqarishi insektitsid faolligida muhim rol o'ynaydi va yangi bioinsektitsid preparatlarini ishlab chiqishda istiqbolli xisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Arora N., Ahmad T., Rajagopal R., Bhatnagar R.K. A constitutively expressed 36 kDa exochitinase from *Bacillus thuringiensis* HD-1// *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, Vol.307: 2003. P.620-625.
2. Магай Е. Б., Федорова О. А., Мавжудова А. М., Нурмухамедова Х., Эгамбердиев Ш. Ш. Биоконтролирующая активность местных штаммов *Bacillus thuringiensis* в отношении возбудителя фузариозного вилта хлопчатника. – *Современная микология в России* . –2017.-т. 7. – с. 28-30.
3. Kweon SK., Choi SY., Kwon HY, Kim EH, Kang HM., Moon JS., Jang GC., Lee HS., Kang SW., Kim JM., Pyo S., Rhee DK. (2012) Isolation, characterization, and evaluation of *Bacillus thuringiensis* isolated from cow milk// *J. Korean of Veterinary Research*. V. 52(3). P.169~176.
4. Minu M. A., Dipak V. *Bacillus Thuringiensis* Endophyte of Medicinal Plants: Auxin Producing Biopesticide// *Int. Res. J. Environment Sci.* Vol. 3(9), P. 27-31.
5. Raddadi N., Cherif A., Boudabous A., Daffonchio D. Screening of plant growth promoting traits of *Bacillus thuringiensis*// *Annals of Microbiology*. Vol.58, No. 1. 2008. P.47-52.
6. Крыжко А. В., Кузнецова Л. Н. Стимулирующий эффект энтомопатогенных штаммов *Bacillus thuringiensis* на морфометрические показатели растений салата// *Вестник ВГУ, серия: химия. биология. фармация*. 2017. № 4. С. 51-55.
7. Lacey L.A., Frutos R., Kaya H.K., Vail P. (2015) Insect pathogens as biological control agents: back to the future. *J. Invertebr Pathol.* 132. P.1–41. doi:10.1006/bcon.2001.0938.
8. Raddadi N., Cherif A., Boudabous A., Daffonchio D. (2008) Screening of plant growth promoting traits of *Bacillus thuringiensis*// *Annals of Microbiology*. Vol.58, No. 1. P.47-52.